
INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.15648363

Vittoria Alyne Alebrandt Schuster¹

^{1,3,4}Mestranda em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
vittoria.schuster.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0038358931222835>

Dr^a Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar²

Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá

garalencar@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4558923397029198>

José Arcizio Corteletti³

jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Luciene Pereira de Souza Trivelin⁴

luciene.trivelin.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9242263028703590>

Dr^a Viviane Gislaiane Caetano⁵

Professora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá

vcaetano@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1480211988266947>

AT05: A Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: Um dos temas das políticas públicas atuais tem sido a educação inclusiva que reflete o compromisso com a garantia ao direito à educação, indiferentemente de condições físicas, sociais e intelectuais. A inclusão no âmbito nacional é fundamentada por diretrizes legais, tais como a Constituição Federal de 1988, a LDB 9.394/96, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o Plano Nacional de Educação (PNE 2014–2024), dentre outras que visam assegurar o acesso, a permanência e a qualidade de ensino a estudantes com deficiências, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento nas escolas de ensino regular. **Objetivo:** A partir dessa premissa esse estudo teve por objetivo analisar os desafios do contexto da educação inclusiva na educação básica e a importância das práticas pedagógicas que garantam um ensino equitativo. **Metodologia:** Para tanto, foi realizado uma revisão bibliográfica dos documentos que subsidiam as políticas

públicas sobre a inclusão escolar. **Resultados:** Os resultados indicaram que a educação numa perspectiva inclusiva deve primar por um conceito de escola comum centrada em valores de respeito à diversidade, em que os profissionais devem discernir e implementar conceitos de igualdade e equidade. O estudo ressaltou ser necessário alterações curriculares, práticas pedagógicas que considerem a implementação de planos educacionais individualizados (PEI), desenho universal para a aprendizagem (DUA), além de formações continuadas para professores e profissionais da educação que atuam efetivamente com o público da educação especial. Destacou, portanto, que essa concepção demanda uma atuação que vislumbre uma abordagem centrada no aluno, flexibilizando currículo, recursos de acessibilidade, estratégias diversificadas, tecnologias assistivas e Atendimento Educacional Especializado (AEE), não como substituto do ensino regular, mas complementar, não negligenciando que ainda existem desafios significativos neste âmbito a serem superados. **Conclusão:** Conclui afirmando que a inclusão em educação é parte de um caminho essencial para a construção de uma sociedade democrática que valorize o ser humano, a diversidade como princípio ético e pedagógico, promovendo um ambiente sem segregação, sem exclusão, buscando equidade no processo de desenvolvimento e ensino-aprendizagem dos estudantes com vistas a uma sociedade justa e equitativa.

Palavras-chave: Inclusão, Políticas públicas, Educação Básica, Práticas pedagógicas.